

ЗНАЧЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.

В.С.Торениязова

и.о. доц., Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии, Нукус

П.Жуманова

студент, Нукусский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии, Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689889>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 18-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

Значение, биологические особенности, развитие растений. Зимостойкость, воздействие неблагоприятных условий, меры борьбы с вредителями.

ABSTRACT

Зерновые культуры, широко распространенные и возделываемые в Узбекистане, делятся на следующие биологические формы: озимые, яровые и двуручные. Такое деление зерновых культур на биологические формы условно. В последние годы ученые, проводившие исследования в области физиологии растений, сделали ряд открытий по биологии зерновых культур.

Вход. В связи с разнообразием почвенно-климатических условий Республики Узбекистан технология возделывания озимой пшеницы должна быть специфичной для каждого региона. Технология выращивания, основанная на следующем, дает хорошие результаты. Размещение озимой пшеницы после лучших предшественников, посев сортов пшеницы интенсивного типа, обеспечение почвы достаточным количеством питательных веществ, дифференцированное подкормление в период вегетации, своевременное проведение борьбы с болезнями и вредителями. В развитии зерноводства большое значение имеет научно обоснованная технология выращивания зерна. Проведенные многочисленные научные исследования показывают, что на орошаемых землях нашей страны имеются возможности для увеличения урожайности до 70-80 центнеров с гектара и более.

К озимым зерновым культурам относятся озимая пшеница, озимый ячмень и озимая рожь. Их высаживают осенью, а после перезимовки урожай собирают на следующий год.

До настоящего времени озимые зерновые культуры рассматривались как растения, для прохождения стадии яровизации которых требуется невысокая температура от -1 до +10 0С в течение 20-50 дней начального периода развития.

Поэтому их высаживают осенью, за 45-60 дней до наступления зимних заморозков. При весеннем посеве они кустятся, но не образуют стеблей и колосьев.

Для прохождения стадии яровизации яровых зерновых культур требуется положительная температура от 5 до 20 0С в течение 7 - 20 дней, и они высеваются весной и собираются в том же году.

Эксперименты, проведенные в последние годы на фитотронах (камерах, создающих искусственный климат), меняют взгляды на биологию озимых, яровых и вторичных зерновых культур. Основываясь на многолетних экспериментах, проведенных на фитотроне, Б. С. Мошков (1987) показал, что сорта озимой пшеницы требуют высоких температур в начальный период развития и являются более теплолюбивыми по сравнению с яровыми сортами. Установлено, что различия в продолжительности вегетационного периода зерновых культур совпадают с фазой кущения до трубкования. Все остальные фазы - от начала прорастания до кущения, от выхода в трубку до колошения, от колошения до созревания - практически одинаковы у всех сортов (осенняя, весенняя, дуварак). У биологических осенних (поздних) сортов ювенильный (подростковый) период длится 50-80 дней. Они интенсивно накапливаются при высоких температурах в ювенильный период.

Озимая пшеница колосится через 90 дней при постоянной температуре 27-30 °C. Причина, по которой озимые (поздние) сорта пшеницы не дают урожая при весеннем посеве в 50-55° северных широтах, заключается в коротком вегетационном периоде в этих регионах. Поэтому озимые пшеницы считаются поздними сортами с длительным вегетационным периодом.

В последние годы исследования в области генетики показали, что ювенильный период пшеницы детерминирован и контролируется геном Vrn.

Куперман Ф. М. (1969) выделяет пять возрастных периодов у пшеницы, из которых третий - ювенильный период описывает следующим образом: "формирование вегетативных органов (листьев, стеблей, корней), ветвление подземных звеньев стебля (кущение), а также начало формирования осевых органов (вегетативных), поддерживающих органы соцветия, и его ветвление."

Вегетационный период пшеницы зависит от фотопериодизма (актиноритма) и температуры. Длинный день и высокие температуры сокращают его, в то время как короткий день и низкие температуры увеличивают его, особенно последнего, в течение вегетационного периода.

Согласно литературным данным, озимая пшеница кустится при температуре 7-11 °C, 11-12 °C, а интенсивное кущение наблюдается при температуре воздуха 13-18 °C. Эксперименты, проведенные на фитотронах, показали, что обильное кущение озимой пшеницы происходит не при температуре 12 °C, а при температуре 20 °C. (Б. С. Мошков, 1980, 1987). Такая же закономерность наблюдается и при накоплении растительной массы.

Результат В настоящее время в большинстве фермерских хозяйств нашей Республики перед посевом озимой пшеницы междурядья хлопчатника обрабатываются хлопковыми культиваторами. Рабочие органы этих культиваторов настраиваются на междурядья шириной 60 и 90 см на глубину 3,0...20,0 см и используются для очистки сорняков, обработки почвы и внесения удобрений. Результаты проведенных исследований и наблюдений показали, что посев озимой пшеницы и 1-2-кратная обработка почвы культиваторами хлопчатника не дают желаемых результатов. Особенно при обработке почв с уплотненным слоем, с низкой влажностью, наблюдается появление крупных комков и, как следствие, быстрое повышение влажности почвы, что подтверждает низкое качество обработки. Показать,

что при обработке культиваторами хлопчатника в почве из-за наличия бесвлажных слоев выделяются крупные комки, которые не в полной мере отвечают агротехническим требованиям, предъявляемым к посеву и проращиванию семян пшеницы.

Заключение Анализ зарубежных исследователей также показывает зависимость урожая пшеницы от качества обработки и посева [49; С. 35-36]. При этом отмечается, что в условиях почвы, обработанной вспашкой на глубину 10-12 см и глубокой вспашкой на глубину 40-45 см, урожайность на 26,5% выше, равномерное размещение семян по поверхности поля, обеспечение равномерной глубины борозд и образование капиллярных трубок путем легкого уплотнения дна борозд сошников по сравнению с контролем при вспашке на глубину 20-22 см в жаркий и сухой период.

Следовательно, необходимость применения технологий и технических средств, снижающих потерю влаги в почве при посеве семян озимой пшеницы, требует проведения исследований в этом направлении [25; 134-138 с.), потери возможности своевременного прорастания посеянных в почву семян [87; 2-3-с.] целесообразно создание технологий, предотвращающих потерю влаги в почве, приводящих к хорошему крошению, обеспечивающих сохранение формы борозды.

Список литературы:

1. X.N.Atabayeva, J.B.Xudayqulov O'simlikshunoslik Toshkent, 2018
2. Artukmetov Z.A. Oishloq xo'jaligi asoslari.O'quv qo'llanma, T.: Ozbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. O'quv qo'llanma, 2012
3. X.H.Atabaeva, H.C.Umarov Rastениеводство Тошкент Тахриёт- нашриёт 2016.
4. Xalilov N. vaboshqalar. O'simlikshunoslikning biologik asoslari fanidan amaliy mashg'ulotlar uchun uslubiy qo'lanma. 2021 yil. 60 bet.

INNOVATIVE
ACADEMY